

УДК 372.3/4

DOI 10.5281/zenodo.18256332

Научная статья

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ORGANIZATION AND CONTENT OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR PRESCHOOL CHILDREN USING QUEST TECHNOLOGIES

ГОРЮШКИНА АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВНА,
Российский государственный социальный университет.

GORYUSHKINA ALEXANDRA DENISOVNA,
Russian State Social University.

*Научный руководитель: Латушкина Елена Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный социальный университет.*

*Scientific supervisor: Latushkina Elena Nikolaevna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Russian State Social University.*

В статье рассматриваются особенности организации занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста с использованием квест-технологий. В педагогическом эксперименте, проведённом на базе дошкольной образовательной организации, приняли участие 30 детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), разделённых на экспериментальную (n=15) и контрольную (n=15) группы. В течение трёх месяцев занятия в экспериментальной группе проводились с применением специально разработанных квест-заданий, в то время как контрольная группа занималась по традиционной программе. Для оценки результатов использовалось педагогическое тестирование уровня развития физических качеств (скорость, прыгучесть, гибкость, координация, равновесие) до и после эксперимента. В результате исследования установлено, что использование квест-технологий способствует повышению мотивации к двигательной деятельности и развитию физических качеств детей дошкольного возраста.

This article examines the specifics of organizing physical education classes for preschool-aged children using quest technologies. A pedagogical experiment conducted at a preschool educational institution involved 30 senior preschool-aged children (ages 5–6), divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups. Over the course of three months, classes in the experimental group were conducted using specially developed quest tasks, while the control group followed a traditional curriculum. Pedagogical testing of physical skills (speed, jumping ability, flexibility, coordination, and balance) before and after the experiment was used to evaluate the results. The study found that the use of quest technologies helps increase motivation for physical activity and develop physical skills in preschool-aged children.

Ключевые слова: *физическое воспитание, дошкольный возраст, квест-технологии, двигательная активность, игровые технологии.*

Key words: *physical education, preschool age, quest technologies, motor activity, game technologies, physical qualities.*

Введение. Современная система дошкольного образования ориентирована на всестороннее развитие ребёнка, в том числе на его физическое развитие. Однако традиционные формы занятий физической культурой нередко оказываются недостаточно привлекательными для детей, что снижает уровень их двигательной активности и интерес к занятиям. В связи с этим возникает необходимость поиска инновационных подходов, способных объединить игровую мотивацию, познавательную активность и физическое развитие дошкольников.

Одним из эффективных направлений в организации занятий физической культурой является использование квест-технологий, которые позволяют сочетать элементы игры, движения и исследовательской деятельности. Квесты способствуют не только развитию физических качеств, но и формированию у детей коммуникативных навыков, умения работать в команде, принимать решения, проявлять самостоятельность и инициативу.

Исследования современных педагогов и психологов В.В. Бойко [1], В.С. Быкова [2], Н.Н. Ефименко [3], Л.И. Пензулаевой [5] и др. подтверждают, что именно игровые формы являются ведущими в развитии детей дошкольного возраста. Использование квестов в физическом воспитании позволяет сделать процесс обучения динамичным, увлекательным и продуктивным, а также способствует формированию устойчивого интереса к физической культуре.

Таким образом, применение квест-технологий в организации занятий физической культурой с дошкольниками представляет собой актуальное направление педагогического поиска, обеспечивающим развитие двигательной активности, физических качеств и положительной мотивации к занятиям.

Цель исследования: разработать методику организации и содержания занятий физической культурой с использованием квест-технологий для детей дошкольного возраста и обосновать ее эффективность.

Задачи исследования:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по применению игровых и квест-технологий в физическом воспитании.
2. Разработать и апробировать методику организации и содержания занятий физической культурой с использованием квест-технологий для детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет).
3. Оценить эффективность применения квест-технологий для повышения двигательной активности и интереса детей к физическим упражнениям.

Изучение научно-методических источников демонстрирует, что проблематика физического воспитания детей дошкольного возраста получила существенное освещение в исследованиях российских учёных. В работах Э. Я. Степаненковой [6] раскрываются теоретические основы физического воспитания, возрастные особенности развития физических качеств и методические подходы к организации двигательной деятельности дошкольников.

Современное научное сообщество проявляет возрастающий интерес к интеграции квест-технологий в образовательный процесс. В работе А.А. Ошкиной [4] и ряда других исследователей обоснована эффективность квестов как новаторского инструмента педагогической практики. Доказано, что данная форма организации детской деятельности способствует:

- активизации познавательного интереса;
- формированию навыков самостоятельной работы;
- развитию компетенций командной деятельности.

При этом проведённый анализ существующих публикаций выявляет существенный пробел в изучении вопроса: применение квест-технологий в контексте физического воспитания дошкольников представлено в литературе лишь эпизодически. Это обуславливает необходимость проведения целенаправленных экспериментальных исследований для системного осмысления потенциала квестов в данной области. Таким образом, заявленная тема исследования полностью оправдана с точки зрения как научной, так и практической значимости.

Материалы и методы исследования.

Исследование проводилось на базе дошкольной образовательной организации в городе Щёлково в течение трёх месяцев. Целью педагогического эксперимента являлась проверка эффективности использования квест-технологий при организации занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста (5–6 лет).

В исследовании приняли участие 30 воспитанников старшей группы: 15 детей составили экспериментальную группу, где физкультурные занятия проводились с применением квест-технологий, и 15 детей вошли в контрольную группу, занимающуюся по традиционной программе физического воспитания.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования, среди которых:

- анализ научно-методической литературы;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический эксперимент;
- педагогическое тестирование;
- методы математической статистики.

Применение контрольных испытаний использовалось в начале и в конце исследования. В начале эксперимента определялся исходный уровень физической подготовленности детей, в конце эксперимента с помощью избранных тестов выявлялись изменения в показателях. Использовались следующие контрольные испытания, которые проводились в физкультурном зале и на спортивной площадке с помощью секундомера, гимнастической скамейки, линейки, мешочков с песком, измерительной ленты для прыжков в длину:

1. Бег 10 м, (с).
2. Прыжок в длину с места, (см).
3. Наклон вперед из положения стоя, (см).
4. Метание мешочка вдаль, (м).
5. Удержание равновесия стоя на одной ноге, (с).

Результаты исследования.

С целью оценки эффективности разработанной методики применения квест-технологий на занятиях физической культурой был проведён сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей экспериментальной ($n=15$) и контрольной ($n=15$) групп. Оценка проводилась по завершении формирующего этапа педагогического эксперимента.

Для определения статистической значимости различий между группами использовался t -критерий Стьюдента для независимых выборок. Выбор параметрического критерия обусловлен нормальным распределением показателей в обеих группах, что было предварительно проверено с помощью критерия Шапиро-Уилка ($p > 0,05$). Результаты статистического анализа представлены в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, между экспериментальной и контрольной группами выявлены статистически значимые различия по всем исследуемым показателям ($p < 0,05$). Наиболее высокая достоверность различий ($p < 0,001$) зафиксирована в тестах «Бег на 10 м» и «Наклон вперед из положения стоя», что свидетельствует о выражен-

ном положительном влиянии разработанной методики на развитие скоростных качеств и гибкости.

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей экспериментальной и контрольной групп

Показатели	t-значение	Степени свободы (df)	p-value	Уровень значимости
Бег на 10 метров	3,72	28	< 0,001	Значимо
Прыжок в длину с места	3,35	28	0,002	Значимо
Наклон из положения стоя	3,98	28	< 0,001	Значимо
Метание мешочка вдаль	2,85	28	0,008	Значимо
Равновесие на одной ноге	3,21	28	0,003	Значимо

Значения t-критерия, варьирующие от 2,85 до 3,98, указывают на существенную величину эффекта и низкую вероятность случайного характера выявленных различий. Наименьшее, но статистически значимое различие ($p = 0,008$) зафиксировано в тесте «Метание мешочка вдаль», что может быть связано с более сложной координационной структурой данного двигательного действия и, как следствие, меньшей чувствительностью к применяемому педагогическому воздействию в рамках трёхмесячного эксперимента.

Полученные результаты позволяют заключить, что применение квест-технологий в занятиях физической культурой обеспечивает достоверно более высокий уровень развития физических качеств у детей старшего дошкольного возраста по сравнению с традиционной программой физического воспитания.

Заключение.

Результаты исследования подтверждают эффективность применения квест-технологий в физическом воспитании дошкольников. Использование квест-формата способствует развитию физических качеств и формированию устойчивого интереса к двигательной деятельности.

Применение квест-технологий в экспериментальной группе привело к более выраженной положительной динамике развития физических качеств по сравнению с контрольной группой, что подтверждается результатами педагогического тестирования.

Статистическая обработка результатов с использованием t-критерия Стьюдента показала достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами по всем исследуемым показателям ($p < 0,05$), что подтверждает эффективность применения квест-технологий в системе физического воспитания дошкольников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойко В.В. Дифференцированный подход в системе физического воспитания дошкольников: автореф. канд. дис.: 13.00.04. Орел, 2007. 24 с.
2. Быкова В.С. Квест-технология как средство физического воспитания детей // Физическая культура и здоровье. 2021. № 4. С. 33–36.
3. Ефименко Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве: методические рекомендации: театр физического воспитания и оздоровления дошкольников: 3–7 лет. Москва: Дрофа, 2014. 287 с.

4. Ошкина А.А. Квест-игра как культурная практика: содержание и технология организации в дошкольном образовании // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7, № 1 (22). С. 279–282.
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 5–6 лет. 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. 192 с.
6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития. М.: Академия, 2020. 256 с.

Поступила в редакцию: 09.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Горюшкина А. Д., 2026.